

Важная роль духовности и просвещения в развитии страны

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор Ташкентского государственного транспортного университета.
- 2. Мухтаров Азаматбек Рустамович.** Студент Ташкентского государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье проанализировано, что человечество всегда живет стремлением к духовности, что творчество и креативность являются большим качеством, свойственным человеку, но что хотя в последнее время в области духовности проделано и делается очень много работы лет они не могут дать достаточных результатов, и причина этого связана со сферами духовности и просвещения.

Ключевые слова: духовность, просвещение, книга, общество, творчество.

Abstract

In the article, it is analyzed that humanity always lives in pursuit of spirituality, that creativity and creativity are a great quality characteristic of a person, but that although a lot of work has been done and is being done in the field of spirituality in recent years, they cannot produce enough results, and the reason for this is related to the fields of spirituality and enlightenment.

Key words: spirituality, enlightenment, book, society, creativity.

Аннотация

Мақолада инсоният доимо маънавиятга интилиб яшаши, яратувчанлик ва бунёдкорлик инсонга хос бўлган буюк фазилат эканлиги, лекин, сўнги йилларда маънавият соҳасида жуда кўп ишлар қилинган ва қилинаётган бўлсада улар етарли самара бера олмаётганлиги ва бунинг сабаби маънавият ва маърифат соҳаларига боғлиқлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: маънавият, маърифат, китоб, жамият, бунёдкорлик.

Человечество всегда стремится к духовности. Креативность и созидательность – его замечательные качества. Известно, что в области духовности в последние годы проделана и делается большая работа, но она не дает достаточных результатов. На наш взгляд, ответ на такие вопросы восходит к сферам духовности и просвещения. «В то же время следует отметить, что существует ряд проблем, связанных с этой важной сферой в повышении книжного чтения и культуры чтения среди населения, особенно молодежи.

Прежде всего, не организуется на основе хорошо продуманная система.

На самом деле духовность и просвещение играют очень важную роль в развитии любой страны. Соответственно будет высоким социально-экономическое состояние страны со зрелой духовностью и просвещением народа. «Прежде всего надо делать выводы, оглядываясь по сторонам открытыми глазами, иметь собственное независимое мнение, а при

необходимости всегда вдохновляться истиной. Нужно искать истину и жить с силой от правды. Люди мира уважают людей, которые рассчитывают только на свои силы и потенциал, осознают свою идентичность и живут с гордо поднятой головой».

Конечно, общество – это очень широкое понятие, оно включает в себя всю страну. Однако существует несколько иных духовных сред или духовных связей между человеком и обществом, и они также занимают особое место в духовном развитии людей. К ним относятся, в первую очередь, семья, район, школа, академические лицеи и колледжи, высшие учебные заведения, различные организации, предприятия, конторы. Количество таких структурных обществ очень велико, и уровень духовной среды в них также разнообразен. Поэтому наша оценка духовности общества дается в относительно общем виде. С этой точки зрения можно сделать вывод, что для поднятия духовности необходимо действовать не в узком, а в широком масштабе.

Следует отметить, что в этом направлении в нашей стране проделана и ведется большая работа. Среди них такие добрые дела, как создание республиканского центра пропаганды духовности, проводимые исследования в области духовности и изданные по результатам этих исследований книги, организация занятий по духовности в учебных заведениях.

Однако из приведенных соображений не следует делать окончательный вывод о том, что в области зинхорной духовности сделано все.

«Фейковая и ложная информация – это самый большой вред в жизни человека, государства и общества сегодня. Это самый опасный способ ввести людей в заблуждение. Особенно этот метод широко используется для того, чтобы запугать молодых людей, при необходимости оторвать их от земли, и влить в их сознание различные мифы и легенды.

Именно поэтому глава нашего государства Шавкат Миромонович Мирзиёев уделяет большое внимание вопросам духовности и просвещения, и в будущем определяются перспективные проекты дальнейшего развития этой сферы. В частности, указом Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» предусмотрено «...развитие сфер образования, культуры, науки, литературы, искусства и спорта. , совершенствование государственной политики в отношении молодежи».

«Академия Мамуна», образованная в Гурганче в средние века, была создана не случайно. Это напрямую связано с правопреемством между давними научными корнями древнего Хорезма и прямым влиянием культурного подъема раннесредневекового Возрождения, «Академии Маъмуна» главы Мухаммада ал-Хорезми в Багдаде. Высокое научное и творческое мышление нашего народа связано с интеллектом наших великих ученых, богатым научным наследием и культурными традициями, созданными в великих научных центрах, издавна существовавших на нашей Родине. Большое значение имеют творческие идеи и практическая

деятельность Амира Темура. Хотя он и занял место в рядах блаженных и пережил бесчисленное количество битв, главной его целью было творчество и созидание. Например, он наставляет в «Законах Тимура»: «Если у гражданина поврежден дом, и он не может позволить себе его ремонт, ему следует помочь, поставив необходимое оборудование».

Вопрос поднятия морального духа народа Узбекистана очень актуален и чувствителен. Кроме того, этот вопрос не то, что можно сделать очень быстро или усилиями всего нескольких человек. Возможно, это событие, которое требует определенного периода времени и реализуется в результате усилий многих людей. Поскольку духовность – это сложный процесс, связанный с внутренним духовным миром и чувствами человека, изменить его за очень короткий промежуток времени невозможно. В первую очередь каждый человек должен понимать, что правильно и что неправильно для него самого, себя и общества.

Литература

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). ЖАМИЯТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТАКОМИЛЛАШУВИДА БОШҚАРУВ ВА ТАРБИЯ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ. *Academic research in educational sciences*, 3 (11), 359-365.
2. Lutfullaevich, Salimov B. "The Manifestation of Dialectical Principles in the Life of the Human and Society." *JournalNX*, vol. 6, no. 05, 2020, pp. 112-117.

3. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
5. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 11–17.